

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆ

ಕುಮಾರಯ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.

ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19335083>

ABSTRACT:

ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಆತ್ಮಾನುಭವಿಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ತುಂಬಿದ ಮನೋಭಾವದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರು; ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಾದ ಅಂಧನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ತೋರಿಸುವ ಆಡಂಬರಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯತೆ, ವಿನಯ, ಭಕ್ತಿ, ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಜಾತಿ, ವರ್ಣ, ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಭೇದಗಳ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕುಸಿಸಿ ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹರಡಿದವರು ಎಂದು ಹೆಸರಾದರು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದರು.

KEYWORDS:

ದೇವರು, ಅನುಭವ, ಅಂತರಂಗ, ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ.

ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವೇದಗಳು, ಆಗಮಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪರಮತತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅನೇಕ ಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮರು ಈ ಪರಮಸತ್ಯವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಫ್ರೇಡೆರೀಕ್ ಮತ್ತು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅವರೂ ಸಹ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಪರಮಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

“ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ವದ ನಿಯಮಬದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪರಮಬುದ್ಧಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಹಾಗೂ ಎಡಿಂಗ್‌ಗನ್ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಸೌರಭ ಮತ್ತು ನಿಯಮಬದ್ಧತೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಪರಮ ಚೈತನ್ಯವಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.”¹

ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭೌತಿಕವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಸ್ತಿಕ ಚಿಂತಕರು ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರ. ಆದರೆ ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸತ್ಯಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೂ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. “ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮಗು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನೇರ ಅನುಭವದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ತಾಯಿಯ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಅರಿಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಮಾನವಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.”² ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶರಣರು ದೇವರನ್ನು ದೂರದ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯವೆಂದು ಅಲ್ಲ, ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಅರಿಯಬಹುದಾದ ಅಂತರಂಗ ತತ್ತ್ವವೆಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೇರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದಿದ್ದರೂ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವ ಚೈತನ್ಯವೆಂದು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

“ಉದಕದೊಳಗೆ ಬಯ್ಯುಟ್ಟು ಬಯ್ಯೆಯ ಕಿಚ್ಚಿನಂತಿದ್ದಿತ್ತು.
ಸಸಿಯೊಳಗಣ ರಸದ ರುಚಿಯಂತಿದ್ದಿತ್ತು,
ನನೆಯೊಳಗಣ ಪರಿಮಳದಂತಿದ್ದಿತ್ತು,
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ ಕನ್ನಯ ಸ್ನೇಹದಂತಿದ್ದಿತ್ತು.”³

ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರಿನೊಳಗಿನ ಅಗ್ನಿ ಹೊರಗೆ ಗೋಚರಿಸದಿದ್ದರೂ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಸಸ್ಯದೊಳಗಿನ ರಸ ಅಥವಾ ಹೂವಿನೊಳಗಿನ ಪರಿಮಳವು ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ದೃಶ್ಯಗೋಚರವಾಗದಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯರು ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

“ಮರನೊಳಗಣ ಮಂದಾಗ್ನಿಯ ಉರಿಯದಂತಿರಿಸಿದ
ನೊರೆವಾಲೊಳಗೆ ತುಪ್ಪವ ಕಂಪಿಲ್ಲದಂತಿರಿಸಿದ
ಶರೀರದೊಳಗಾತ್ಮನನಾರೂ ಕಾಣದಂತಿರಿಸಿದ
ನೀ ಬೆರಸಿದ ಭೇದಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾದನಯ್ಯಾ ರಾಮನಾಥ”⁴

ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮರದೊಳಗಿನ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನೊಳಗಿನ ತುಪ್ಪದ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮ-ಶಿವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ದೇಹದೊಳಗಿನ ಆತ್ಮವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. “ಬೆರಸಿದ ಭೇದ” ಎಂಬ ಪದಪ್ರಯೋಗವು ಜೀವ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ನಡುವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತತ್ತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ದೈವಾನುಭವವು ಬಾಹ್ಯ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಅಂತರಂಗದ ಅನುಭವದಿಂದ

ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಜೀವದೊಳಗೇ ಅಡಗಿರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

“ನಲದ ಮರೆಯ ನಿಧಾನದಂತೆ,
ಫಲದ ಮರೆಯ ರುಚಿಯಂತೆ,
ಶಿಲೆಯ ಮರೆಯ ಹೇಮದಂತೆ,
ತಿಲದ ಮರೆಯ ತೈಲದಂತೆ,
ಮರದ ಮರೆಯ ತೇಜದಂತೆ,
ಭಾವದ ಮರೆಯ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿಷ್ಟ
ಚಿನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ನಿಲವನರಿಯಬಾರದು||”⁵

ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೂಪಕಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಅಂತರಂಗಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ಸಂಪತ್ತು, ಹಣ್ಣಿನೊಳಗಿನ ರುಚಿ, ಕಲ್ಲಿನೊಳಗಿನ ಚಿನ್ನ, ಎಳ್ಳಿನೊಳಗಿನ ಎಣ್ಣೆ – ಇವುಗಳಂತೆ ಜೀವದೊಳಗೇ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಸಾರುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಅರಿವು ಇಂದ್ರಿಯಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ; ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಳನೋಟದ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಚನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಗುಹ್ಯಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

“ನಲದ ಮರೆಯ ನಿಧಾನದಂತೆ,
ಮುಗಿಲ ಮರೆಯಲಡಗಿದ ಮಿಂಚಿನಂತೆ,
ಬಯಲ ಮರೆಯಲಡಗಿದ ಮರೀಚಿಯಂತೆ.
ಶಬ್ದದ ಮರೆಯ ನಿಶ್ಚಬ್ದದಂತೆ
ಕಂಗಳ ಮರೆಯಲಡಗಿದ ಬೆಳಗಿನಂತೆ-
ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವು!”⁶

ಮತ್ತೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

“ಜಲದೊಳಗಿದ್ದ ಕಿಚ್ಚು ಜಲವ ಸುಡದೆ,
ಜಲವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಿತು ನೋಡಾ,
ನಲೆಯನರಿದು ನೋಡಿಹೆನೆಂದಡೆ,
ಅದು ಜಲವು ತಾನಲ್ಲ,
ಕುಲದೊಳಗಿದ್ದು ಕುಲವ ಬೆರೆಸದೆ,
ನಲೆಗಿಟ್ಟುನಿಂದದನಾರು ಬಲ್ಲರೋ ?
ಹೊರಗೊಳಗೆ ತಾನಾಗಿದ್ದು- ಮತ್ತೆ ತಲೆದೋರದಿಷ್ಟುದು,
ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವು ನೋಡಾ.”⁷

ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜಗತ್ತಿನೊಳಗಿದ್ದರೂ ಜಗತ್ತಿನ ಗುಣಗಳಿಂದ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. “ಕುಲದೊಳಗಿದ್ದು ಕುಲವ ಬೆರೆಸದೆ” ಎಂಬ ಮಾತು ದೈವಸ್ವರೂಪವು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಕುಲ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಪೂರ್ವದ ಪರಮಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

“ಆದಿ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದಂದು,
ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮುಗಳಿಲ್ಲದಂದು,
ಸುರಾಳನಿರಾಳವಿಲ್ಲದಂದು,
ಶೂನ್ಯ ನಿಶೂನ್ಯವಿಲ್ಲದಂದು.
ಸಚರಾಚರವೆಲ್ಲ ರಚನೆಗೆ ಬಾರದಂದು,
ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣನುದಯಿಸಿದನಂದು.”⁸

ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಲ್ಲದ ಪರಮಸ್ಥಿತಿಯು ಇತ್ತು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

“ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತಂದ ಈ ಶಿವಶರಣರು ಜನರೊಳಗೆ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿಯ ಧಾರೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿದರು. ಜನರು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ದೈವದ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಉನ್ನತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.”⁹ ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು, “ಹೇಸಿದೈವಗಳನ್ನು ಬೇಡಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಡಿ; ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಕ್ಷುದ್ರದೇವತೆಗಳನ್ನು ಭಾವಿಸಿ, ಯಜ್ಞ-ಯಾಗಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಬಲಿಗಳು ಮುಂತಾದ ಹೀನ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗದೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶರಣರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರು ಆರಾಧಿಸಿದ ದೇವರು ಸ್ವರೂಪತಃ ನಿರಾಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗುಣನಾದರೂ, ಭಕ್ತರ ಮೇಲಿನ ಕರುಣೆ, ದಯೆ ಮತ್ತು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಗಳಿಂದ ಅವನು ಸದ್ಗುಣ-ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದರು. ಅಂತಹ ಪರಮ ದಯಾಳು ದೇವರನ್ನು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಸಮತ್ವದ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಸಂದೇಶ. ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಸತ್ಯ’ ಮತ್ತು ‘ಭಗವಂತ’ ಎರಡೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ; ಸತ್ಯವೇ ದೇವರು ಎಂಬ ದೃಢ ನಿಲುವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಲೇ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವರು ಗಾಢವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಬಾಹ್ಯ ಆರ್ಭಟಗಳು, ವೈಭವ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಸತ್ಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯದ ಜನರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಷಾದದಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಅಲಂಕಾರಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮಸಾಧನೆಗೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ; ಸತ್ಯದ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಇವು ವ್ಯರ್ಥ. ಶರಣರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ

ದೇವರು ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪಿ. ಮಾತು, ಮನಸ್ಸು, ವೇದ-ಆಗಮಗಳಿಗೂ ಮೀರಿರುವ ಆ ಪರಮತತ್ವವನ್ನು ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ತಾತ್ವಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಶರಣರು ದೇವರನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ; ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಅನುಭವಗೋಚರವಾದ ಅಂತರಂಗ ಚೈತನ್ಯವೆಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಕೊನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:

1. ಸಂಗನಾಳಮಠ ಯು.ಎನ್., (2016), ಶರಣರ ಸೊಲ್ವುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಪು.ಸಂ. 36.
2. ಅದೇ, ಪು.ಸಂ. 36.
3. ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ (ಸಂ.), (2021), ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಸಂಪುಟ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಪು.ಸಂ. 05.
4. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಕೆ. (ಸಂ.), (2021), ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನ ಸಂಪುಟ-2, ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಪು.ಸಂ. 291.
5. ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ (ಸಂ.), (2021), ಶಿವಶರಣೆಯರ ವಚನ ಸಂಪುಟ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಪು.ಸಂ. 93.
6. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶರಣರು ಬೆಲ್ಗಾಳ (ಸಂ.), (2021), ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನ ಸಂಪುಟ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಪು.ಸಂ. 8.
7. ಅದೇ, ಪು.ಸಂ. 7.
8. ಅದೇ, ಪು.ಸಂ. 8.
9. ಸಿದ್ದರಾಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, (2018), ಅನುಭಾವದಡಿಗೇ, ಮೈಸೂರು: ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಪು.ಸಂ. 195.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಸಂಗನಾಳಮಠ ಯು.ಎನ್., (2016), ಶರಣರ ಸೊಲ್ವುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು.
2. ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ (ಸಂ), (2021), ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಸಂಪುಟ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ.
3. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಕೆ. (ಸಂ), (2021), ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನ ಸಂಪುಟ -2, ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ.
4. ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ (ಸಂ), (2021), ಶಿವಶರಣೆಯರ ವಚನ ಸಂಪುಟ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ.
5. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶರಣರು ಬೆಲ್ವಾಳ (ಸಂ), (2021), ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನ ಸಂಪುಟ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ.
6. ಸಿದ್ದರಾಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, (2018), ಅನುಭಾವದಡಿಗೇ, ಮೈಸೂರು: ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.